

METODOLOGIA DE ESTUDO DE CASOS APLICADA À EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 118 JAN/23, Linguística, Letras e Artes / 18/01/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7546785

Jouse Maria Conrado¹

Ereni Aparecida Barbosa²

Islane Cristina Martins³

RESUMO

Introdução: O objetivo do trabalho é fazer uma revisão bibliográfica sobre metodologia de estudo de casos aplicada à educação. Indicam-se ainda as fases em que se desenvolve um estudo de caso, etapas a ser seguida para realizar um estudo de caso são: delineamento da pesquisa; desenho da pesquisa; preparação e coleta de dados; análise dos casos de forma individual e comparativa e, finalmente; elaboração dos relatórios. Esse trabalho apresenta a metodologia de estudo de caso e traz discussões sobre a pesquisa que deixam mais evidente a conveniência – ou não – do uso da denominação de estudo de caso, verificar como são aplicados e utilizados na prática de elementos de uma teoria ou objeto a ser estudado. Neste contexto sobre o estudo de caso, pretende-se refletir teoricamente sobre este método e serão apresentadas, em uma revisão bibliográfica, as considerações dos seguintes autores: Goode e Hatt (1999, apud LAZZARINI (1995), Gil (1994), Yin (2005), César e Antunes (Apud LIMA et. all, 2010),

(Ellram, 1996); Gerring; McDermott, (2010). A partir dessas considerações pretende-se comprovar um estudo para verificar a contribuição desses autores. O objetivo dessa pesquisa é discutir e refletir sobre os conceitos do estudo de caso como estratégia de pesquisa científica, como eixos procedimentais e no tratamento de dados nessa diretriz para elaboração do relatório final. Na pesquisa em educação, os estudos de casos solicitam sensibilidade dos pesquisadores e uma minuciosa interpretação do objeto, bem como o cuidado ético na socialização dos resultados, pois, é uma estratégia de uma realidade detalhada.

Objetivo: É fazer uma revisão bibliográfica sobre metodologia de estudo de casos aplicada à educação

Materiais e Métodos:

Foi feita uma busca das referências nas bases Periódicos CAPES, Google Scholar em dezembro de 2022. A busca permitiu a identificação de seis artigos que se adequaram aos critérios estabelecidos.

Resultados:

Observou-se que 100% dos artigos mencionaram o estudo de caso como uma estratégia eficiente de pesquisa qualitativa para se compreender um problema em relação a outras estratégias de desenvolvimento de pesquisa aplicada a educação e também considera necessário preparo do pesquisador ou até mesmo de um grupo de pesquisadores que se propõem a desenvolver essa metodologia, como um caminho de estudo.

Conclusão:

Portanto, foi possível concluir que a metodologia de estudo de casos aplicada à educação podem ser instrumentos preciosos, pois o contato direto e prolongado do pesquisador com os fatos e situações estudados permite descrever ações e comportamentos, captar significados, analisar interações, compreender e interpretar linguagens, estudar representações, sem desconectá-las do contexto e das circunstâncias particulares em que ocorrem.

Palavras-chave: Educação. Estudo de caso. Pesquisa qualitativa.

ABSTRACT

Introduction: The aim of this work is to review the literature on case study methodology applied to education. The stages in which a case study is developed are also indicated, steps to be followed to carry out a case study are: research design; research design; data preparation and collection; analysis of the cases individually and comparatively and, finally; reporting. This work presents the case study methodology and brings discussions about the research that make more evident the convenience – or not – of using the denomination of case study, verifying how they are applied and used in the practice of elements of a theory or object to be studied. In this case study context, we intend to reflect theoretically on this method and will present, in a bibliographic review, the considerations of the following authors: Goode and Hatt (1999, apud LAZZARINI (1995), Gil (1994), Yin (2005), César and Antunes (Apud LIMA et. all, 2010), (Ellram, 1996); Gerring; McDermott, (2010). Based on these considerations, it is intended to prove a study to verify the contribution of these authors. research is to discuss and reflect on the concepts of the case study as a scientific research strategy, as procedural axes and in the treatment of data in this guideline for the elaboration of the final report. interpretation of the object, as well as ethical care in the socialization of results, as it is a strategy of a detailed reality.

Objective: It is to do a bibliographic review on case study methodology applied to education.

Materials and methods:

A search of references was carried out in the databases Periodicals CAPES, Google Scholar in January 2023. The search allowed the identification of six articles that met the established criteria

Results:

It was observed that 100% of the articles mentioned the case study as an efficient qualitative research strategy to understand a problem in relation to other research development strategies applied to education and also considered

necessary preparation of the researcher or even a group of researchers who propose to develop this methodology, as a path of study.

Conclusion:

Therefore, it was possible to conclude that the methodology of case studies applied to education can be precious instruments, since the direct and prolonged contact of the researcher with the facts and situations studied allows describing actions and behaviors, capturing meanings, analyzing interactions, understanding and interpreting languages., studying representations, without disconnecting them from the context and particular circumstances in which they occur.

Keyword: Case study, Research in Education, Qualitative research

1. INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados de uma revisão integrativa da literatura a fim de compreender a Metodologia De Estudo De Casos Aplicada à Educação, a compreensão deste método, enquanto estratégia de investigação emergente, pode revelar-se para investigadores que queiram estudar e inovar no campo educativo, tentando responder quanto a metodologia de estudo de caso é útil para investigar novos conceitos nesta área, este trabalho descreve o estudo de caso como estratégia de investigação.

A pesquisa no campo da educação se fortaleceu no Brasil desde a década de 1970 com a consolidação do processo de institucionalização da pesquisa educacional no país. A expansão dos centros universitários e a criação de programas de pós-graduação têm favorecido o desenvolvimento de estudos importantes em diferentes demandas educacionais, como avaliação, currículo, estratégias didáticas e políticas públicas (ANDRÉ, 2006). Em meio a esse aumento na produção a abordagem metodológica também tomou um novo rumo. Com a necessidade de compreender as relações humanas, comportamentos, hábitos, cotidiano escolar e ir além dos quadros estatísticos, a pesquisa qualitativa tem recebido cada vez mais destaque entre as pesquisas, com estudos etnográficos e pesquisas-ação; pesquisa participativa e

colaborativa; narrativas e o estudo de caso também. Segundo o autor André (2006):

[...] ganham força os estudos “qualitativos”, que englobam um conjunto heterogêneo de métodos, de técnicas e de análises, entre os quais estão os estudos antropológicos e etnográficos, as pesquisas participantes, os estudos de caso, a pesquisa-ação e as análises de discurso, de narrativas, de histórias de vida (ANDRÉ, 2006, p.16)

O artigo apresenta uma breve pesquisa sobre o estudo de caso e como surgiu, qual o objetivo e sua finalidade na educação, como uma ferramenta metodológica de fazer pesquisa, sendo aplicada para avaliar, descrever situações, onde o elemento está presente.

O método de pesquisa, no estudo de caso utiliza-se de dados qualitativos, com o objetivo de explicar, explorar ou descrever fenômenos, inseridos em um próprio contexto. Caracteriza-se por ser um estudo detalhado e exaustivo de poucos, ou mesmo de um único objeto, fornecendo conhecimentos profundos (Eisenhardt, 1989; Yin, 2009).

A perspectiva da pesquisa qualitativa tem as seguintes características: nesta abordagem, o pesquisador é o instrumento chave, o ambiente é a fonte direta dos dados não requer o uso de técnicas e métodos estatísticos, são descritivos, o resultado é não o objeto do processo de pesquisa, mas o processo e seu significado, ou seja, o objetivo principal é a interpretação do fenômeno estudado. Diante do mesmo corpo de trabalho, Godoy (1995B, p. 63) oferece um argumento da mesma essência:

Quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos e a pesquisa é de cunho exploratório, este tipo de investigação parece ser o mais adequado. Quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade, é possível que uma análise qualitativa seja a mais indicada. Ainda quando a nossa preocupação for a compreensão da teia de relações sociais e culturais que se estabelecem no interior das organizações, o trabalho qualitativo pode oferecer interessantes e relevantes dados. Nesse sentido, a opção pela metodologia qualitativa se faz após a definição do problema e do estabelecimento dos objetivos da pesquisa que se quer realizar.

Thomas, 2010 O objetivo do trabalho é apresentar um roteiro de como desenvolver o estudo de caso. Que será detalhado em cinco etapas: delineamento da pesquisa; desenho da pesquisa; preparação e coleta de dados; análise dos casos de forma individual e comparativa e, finalmente; elaboração dos relatórios. Segundo o autor Goode e Hatt (1975), o estudo de caso permite investigar, em profundidade, o desenvolvimento, as características e demais aspectos constitutivos de qualquer unidade social: um indivíduo; um núcleo familiar; um grupo social; uma empresa pública ou particular etc.

Essa metodologia é usada com frequência em pesquisas nas demais áreas e é pouco compreendida e bastante criticada. As principais críticas é a impossibilidade de, analisar, um ou poucos casos e estabelecer generalizações. Outra crítica importante é a falta de rigor científico, já que o pesquisador está sujeito a aceitar evidências equivocadas ou visões tendenciosas que podem influenciar suas conclusões (Flybjerg, 2006).

Apesar das críticas, a metodologia vem ganhando atenção crescente: o interesse pelos métodos empíricos vem aumentando devido à necessidade de incorporar dados reais às pesquisas e, com isto, obter resultados mais efetivos (Ellram, 1996). Além disto, o estudo de caso é útil para investigar novos conceitos, bem como para verificar como são aplicados e utilizados na prática elementos de uma teoria (Yin, 2009).

O estudo de caso, muitas vezes é visto de forma estereotipada, em virtude de uma suposta falta de rigor metodológico do pesquisador, sendo considerado negligente na busca por evidências, na falta de critérios e por um mal planejamento, que muitas vezes acabam por comprometer os resultados e a validade do estudo realizado. Esse quadro dificulta muito, o próprio fortalecimento do método, ao demonstrar as possibilidades de inconsistência em seus procedimentos metodológicos.

2. DESENVOLVIMENTO

O estudo de caso surgiu como uma estratégia metodológica, um método de se fazer pesquisa, sendo aplicada para avaliar, descrever situações, onde o elemento está presente. De acordo com os autores Goode e Hatt (1999, apud LAZZARINI 1995, p.17), essa técnica é “um modo de organizar os dados em termos de uma determinada unidade escolhida”. Com isso é necessário, analisar, descrever e buscar interpretar um caso, para que haja um profundo mergulho no objeto a ser pesquisado, sendo preciso delimitá-lo. Segundo o autor Yin:

“Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”. (YIN, 2005, p. 19)

Ao elaborar um estudo de caso sempre a variações, conforme o objeto. Sendo necessário partir de uma situação-problema e buscar respostas, para isso o pesquisador deve coletar todas as informações sobre o contexto e as variáveis de um determinado assunto, lembrando que o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa científica que analisa um fenômeno em seu contexto real e as suas

variáveis que influenciam. Segundo o autor Gil (1994) classifica a pesquisa em três categorias básicas: exploratória, explicativa e descritiva. Pesquisas exploratórias compreende um fenômeno ainda pouco estudado. De acordo com Gil (2007), a pesquisa exploratória visa uma maior aproximação, uma maior familiaridade com o problema, explicitando-o. Com um planejamento mais flexível, permitindo a consideração de variados aspectos. E assume a condição de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso, ainda para o autor Gil (2007), envolve levantamento bibliográfico, entrevistas e análises de elementos diversos (do conteúdo, do discurso, de exemplos). Pesquisas explicativas, buscam identificar os fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, assim explicando suas causas. Enfim a pesquisa explicativa, para Gil (2007), visa especialmente a identificação de fatores que determinem ou contribuam para que determinados fenômenos ocorram. Pois permite grande aprofundamento acerca da realidade. Portanto a pesquisa explicativa, muitas vezes, é a continuação de uma pesquisa descritiva

A pesquisa descritiva, tem o objetivo de descrever determinada população ou fenômenos. Conforme o autor Gil (2007) é uma análise em profundidade que visa descrever, classificar e interpretar o objeto estudado. Utiliza técnicas mais sistematizadas e rigorosas. Elas podem ir além da mera identificação de variáveis, aproximando-se, da pesquisa explicativa, analisando detalhadamente fatos e fenômenos. E, nos casos em que se proporciona uma nova visão do objeto e aproxima-se da pesquisa exploratória. Portanto o estudo é intensivo e sistemático, seja ele sobre uma instituição, comunidade ou indivíduo que permite examinar fenômenos mais complexos, chamado de estudo ou estratégia de pesquisa. Os Estudos de caso podem ser descritos na forma de artigos, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado com o objetivo de produzir conhecimento a respeito de um fenômeno. Esse conhecimento pode ser usado como referência teórica para a compreensão de diversas situações similares. Para isso, é feito uma análise com particularidades de cada caso. O autor Yin (2005, p. 29-30) destaca, que a preconceito em relação ao estudo de caso:

“Uma segunda preocupação muito comum em relação aos estudos de caso é que eles fornecem pouca base para fazer uma generalização científica. ‘Como você pode generalizar a partir de um caso único’ é uma questão muito ouvida. [...] Uma resposta muito breve é que os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de caso, como o experimento, não representa uma ‘amostragem’, e, ao fazer isso, seu objetivo é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não numerar frequências (generalização estatística). Ou, como descrevem três notáveis cientistas sociais em seu estudo de caso único, feito anos atrás, o objetivo é fazer uma análise ‘generalizante’ e não ‘particularizante’ (Lipset, Trow e Coleman, 1956, p. 419-420).

Por isso os resultados obtidos em estudos de caso sejam cruzados com teorias e dados obtidos por outros métodos, reforçam sua fundamentação e oferecem maior credibilidade ao trabalho acadêmico. Um aspecto, levantado por César e Antunes (Apud LIMA et. all, 2010, p. 128), vai ao encontro da questão apresentada pelo autor Yin são:

“As críticas em relação ao uso da estratégia do estudo de caso têm como pano de fundo os pesquisadores que não buscam evidências, não seguem um protocolo de pesquisa e não usam critérios que justifiquem a escolha dos casos estudados. O principal resultado desse descuido é o baixo poder de generalização dos resultados, o que diminui a capacidade preditiva da teoria assim gerada.”

Com isso o estudo de caso exige postura do pesquisador, necessitando ser constituído de diferentes fases e elementos e possui cinco etapas detalhadas que são: Delineamento da pesquisa: Processo que criar as condições necessárias para que as preocupações fundamentalmente lógicas e teóricas da fase precedente O pesquisador deve se apropriar do conhecimento e ideais de outros autores e utilizá-los para fundamentar seu próprio trabalho, construindo uma estrutura de base para sua pesquisa (Hart, 1998). Sejam substituídas por problemas de ordem mais prática para averiguação. Desenho da pesquisa: São métodos e técnicas escolhidos por um pesquisador, que ao combinar de

maneira lógica, possuem finalidade de que o problema de pesquisa seja tratado de maneira eficiente. O desenho da pesquisa deve apresentar quatro aspectos: validade externa, confiabilidade, validade do constructo e validade interna (Ellram, 1996; Gerring; McDermott, 2010).

Preparação e coleta de dados: é um processo que visa reunir os dados para uso secundário por meio de técnicas específicas de uma pesquisa, utilizadas para as tarefas de uma pesquisa com, planejamento, estudo, desenvolvimento e experimentações. A coleta de dados: é definida a partir da problematização, objetivos geral e específico e metodologia. A coleta e análise das informações obtidas na pesquisa de campo é que permitem confirmar ou refutar as proposições e, finalmente, responder as questões de pesquisa (Yin, 2009).

Análise dos casos na forma individual e comparativa: nesta etapa é o o pesquisador transforma os dados em informações, para que a pesquisa responda aos questionamentos que deu início à sua pesquisa. Com o objetivo de organizar todos os dados que foram coletados para que, a partir disso, seja possível alcançar os objetivos de uma pesquisa, seja para confirmar ou refutar as hipóteses. Pois nessa fase é importante lembrar que a análise de dados deve se desenvolver principalmente em um alinhamento à metodologia da pesquisa com à fundamentação teórica.

Elaboração de relatórios: Nessa fase o intuito de relatar sobre algo, seja uma visita ou um percurso realizado para fazer um estágio e uma pesquisa. Os relatórios são uma forma organizada e detalhada de reunir o desenvolvimento de um trabalho em determinado período.

Preparação e coleta de dados: é um processo que visa reunir os dados para uso secundário por meio de técnicas específicas de uma pesquisa, utilizadas para as tarefas de uma pesquisa com, planejamento, estudo, desenvolvimento e experimentações. A coleta de dados: é definida a partir da problematização, objetivos geral e específico e metodologia. A coleta e análise das informações obtidas na pesquisa de campo é que permitem confirmar ou refutar as proposições e, finalmente, responder as questões de pesquisa (Yin, 2009).

Análise dos casos na forma individual e comparativa: nesta etapa é o o pesquisador transforma os dados em informações, para que a pesquisa responda aos questionamentos que deu início à sua pesquisa. Com o objetivo de organizar todos os dados que foram coletados para que, a partir disso, seja possível alcançar os objetivos de uma pesquisa, seja para confirmar ou refutar as hipóteses. Pois nessa fase é importante lembrar que a análise de dados deve se

desenvolver principalmente em um alinhamento à metodologia da pesquisa com à fundamentação teórica. Elaboração de relatórios. Nessa fase o intuito de relatar sobre algo, seja uma visita ou um percurso realizado para fazer um estágio e uma pesquisa. Os relatórios são uma forma organizada e detalhada de reunir o desenvolvimento de um trabalho em determinado período.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi feito um levantamento da literatura em janeiro de 2023, nas bases de dados Periódicos CAPES e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram os seguintes: “Métodos de estudo de caso”, “Pesquisa qualitativa, “ Pesquisa em Educação”, “Métodos de estudo de caso” AND “Pesquisa qualitativa” AND “ Pesquisa em Educação” em todas as bases de dados.

Desse modo, foram selecionados 06 artigos sendo incluídos segundo os critérios de elegibilidade conforme a Figura 1. Os critérios de inclusão foram: artigos nos idiomas inglês, espanhol e português, nos últimos cinco anos, envolvendo metodologia de estudo de casos aplicada à educação. Os critérios de exclusão foram artigos de revisão de literatura.

Figura 1. Fluxograma e critérios de seleção e inclusão dos trabalhos

4. RESULTADOS

Os resultados do presente estudo encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 – Demonstrativo dos artigos que integram a Revisão Integrativa

#N	Data	Título	Autores	Periódico	Objetivos	Resulta
1	2021	Sobre os métodos de pesquisa na ciências da	César Nunes	Revista de Educação da Usina, 2021, Vol.2 (4)	Sua intenção básica é a proposta de fundamentar	O pape pesquis ciência educac

		educação: passos teóricos iniciais e aproximações práticas preliminares			de forma criativa e ponderada algumas reflexões teóricas e oportunizar algumas oportunidades didáticas na prática da pesquisa educacional. De acordo com intenções usuais e usuais e apontou a possibilidade de estender essas hipóteses para sequências de pesquisa emergentes dessa natureza na formação de pesquisadores educacionais.	está en agenda global. existe u univers direitos human investig uma ne condiçã estética human Combit mundoc com o desenc da proc social.
2	2020	Pesquisa qualitativa ou pesquisa quantitativa: refletindo	Ângelo Francklin Pitanga	Revista Pesquisa Qualitativa. São Paulo (SP)	Revisitar e refletir a respeito de compreensões atinentes às	Para re ao prok pesqui: propos ensaio,

		sobre as decisões na seleção de determinada abordagem			decisões de pesquisadores quanto as suas opções por abordagens quantitativas ou abordagens qualitativas, objetivando responder a seguinte questão de pesquisa: A inserção de dados numéricos por meio de gráficos, tabela e outras formas de representação garantem em si, que seja uma pesquisa classificada como quantitativa?	essas consideram-se apontam decisões metodológicas de pesquisa que constituem escolhas de abordagem de pesquisa. Portanto, basta a presença de dados numéricos em suas múltiplas variáveis de representação (tabelas, regressões lineares, outros, caracterizadas por abordagens quantitativas) mas o método quantitativo
3	2019	O estudo de caso na investigação	Paulo Delgado	Revista InterAção — Artigos	Neste trabalho enunciam-se as características	Por este estudo tentam

		qualitativa: do desenho à aplicação			do EC, enquanto metodologia de investigação qualitativa, as suas tipologias, e a planificação da sua aplicação.	singula objetivo estudo detrim genera Encont profund interpre aprese interfer pessoa subjeti examin detalhe evento de rela causa e que de resulta acordo objetivo
4	2019	Métodos e técnicas de pesquisa em educação	Ana Cristina Barbosa de Oliveira, Carlos Alberto Batista dos Santos, Roberto	Revista Científica da FASETE 2019.1	Este estudo objetiva apresentar um quadro conciso sobre as principais metodologias de pesquisa empírica nas ciências da educação, levando em	As pesq qualita educaç forte embasi empíric levado multipl tipos e metodo estudo objetivo

Remígio
Florêncio

consideração
técnicas
qualitativas da
atualidade.

específ
análise
process
ensino-
aprend
No ent:
estas re
estão c
mais de
à partic
efetiva
ambier
educac
(formai
Eviden
alguma
modali
pesqui:
como
adequa
âmbito
educaç
os proc
objetiv
estimu
autono
sujeito:
meio d
constru
dialógi
saberes
desenv
de prát
cidadã:

						busca c soluçõe probler forma particip
5	2018	Estudo de caso como estratégia de investigação qualitativa em educação	Arlindo Lins de Melo Júnior, Rogério de Moraes	Ensaio Pedagógicos (Sorocaba), vol.2, n.1, jan./abr. 2018, p.26-33	Neste estudo, o alvo foi descrever algumas contribuições de autores basilares em metodologia de pesquisa que tratam do estudo de caso sobre o viés da pesquisa qualitativa.	Por lidar ampla de evid estudo. ao cont estudo. históric tradicic uma es de pesq qualita e uma de pesq qualita para er questõ conten em um da vida resulta análise a singu do estu caso er a outra estraté desenv de pesq

						Perceb tanto o relatóri quanto resumc estudo. são imp mecan comun para pesqui: iniciant
6	2018	Estudo de caso: uma metodologia para pesquisas educacionais	-Jiane Ribeiro Tormes, -Luana Monteiro, -Luiza Cristina Simplício Gomes de Azevedo Moura	Ensaio Pedagógicos (Sorocaba), vol.2, n.1, jan./abr. 2018, p.18-25 publicada em alguma revista	A finalidade deste artigo é discutir reflexivamente os conceitos e a caracterização do estudo de caso como estratégia de pesquisa científica em uma perspectiva qualitativa, seus eixos processuais predominantes, bem como o tratamento dos dados neste guião e a	O estudo de caso, não configura método fácil e ser des (YIN, 20 sendo i preparc pesqui: até me um gru pesqui: que se a deser essa metodc como u caminh estudo

					elaboração do relatório final	
--	--	--	--	--	-------------------------------	--

5. DISCUSSÃO

O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão integrativa da literatura a fim de compreender a Metodologia De Estudo De Casos Aplicada À Educação: Uma Revisão.

Foram apresentadas algumas relevâncias e as principais dificuldades identificadas com base na revisão.

O estudo de caso, embora sua aplicação à pesquisa educacional seja mais recente do que a outras áreas do conhecimento são altamente relevantes. Esse tipo de estudo é capaz de gerar conhecimento aprofundado sobre temas de interesse para a pesquisa educacional. Até porque a metodologia apresenta características que buscam garantir a validade do conhecimento produzido durante a pesquisa.

Nesse sentido por lida com ampla variedade de evidências, os estudos de caso, ao contrário dos estudos históricos tradicionais, são uma estratégia de pesquisa qualitativa eficaz e uma estratégia de pesquisa qualitativa eficaz para entender questões contemporâneos em um contexto da vida real. Os resultados da análise mostram a singularidade do estudo de caso em relação a outras estratégias de desenvolvimento de pesquisa. Os estudos apontam que tanto os relatórios iniciais quanto os resumos dos estudos de caso são importantes mecanismos de comunicação para pesquisadores iniciantes.

6. CONCLUSÃO

As informações compiladas e apresentadas neste artigo cumprem o seu objetivo de fazer uma revisão bibliográfica sobre metodologia de estudo de casos aplicada à educação, tendo como o propósito contribuir com os pesquisadores

em geral no esclarecimento de questões referentes ao planejamento, organização e procedimentos das pesquisas usando a metodologia do estudo aplicada a Educação.

Esse trabalho sobre o estudo de caso constata-se que o conhecimento será concretizado através da interação produtiva, que se opera por conexões entre realidades distintas.

Neste contexto, percebemos que a possibilidade de um novo pensar, de um entendimento que surge a partir de um estudo pesquisando a realidade. Então observa-se, que o estudo de caso é um olhar completo sobre o objeto e que é visto em sua totalidade e de forma contextualizada. Vislumbra-se de forma pacífica, que o estudo de caso colabora para a construção do conhecimento de forma solidária e contributiva.

Pautando na característica desse método de pesquisa, que o investigador sempre busque desejar não somente a discussão teórica, mas, aprofundar-se naquela realidade, investigando o fenômeno de forma contextualizada. Através dessa teoria e de dados observáveis dialogando, permitindo que, surja um novo conhecimento, o encontrar, no outro, uma informação que seja importante, criando assim, um elo. De forma que, essa relação, traga uma outra informação, fazendo com que surja: um novo saber, um novo conhecimento e contínuo que continue a provocar e estimular outras buscas e olhares, dos quais surgem novos conhecimentos e, destes, novas realidades e relações.

As observações acima evidenciam que a necessidade de contextualização moldará a viabilidade da execução de Estudos de Caso na Educação.

Dentre as respostas ao levantamento realizado, apontou-se o interesse da investigação por os fenômenos educacionais no contexto natural em que ocorrem, os estudos de caso podem ser instrumentos preciosos, pois o contato direto e prolongado do pesquisador com os fatos e situações estudados permite descrever ações e comportamentos, captar significados, analisar interações, compreender e interpretar linguagens, estudar representações, sem desconectá-las do contexto e das circunstâncias particulares em que ocorrem.

REFERÊNCIAS

André, Marli. Questões sobre os fins e sobre os métodos de pesquisa em educação. Revista Eletrônica de Educação, São Paulo, v. 1, n. 1, set. 2007. Disponível em: <<http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/6>>. Acesso em: 12 abr. 2017.

André, M. E. D. A. Pesquisa em educação: questões de teoria e método. Revista Educação e Tecnologia, CEFET/MG, Belo Horizonte, v. 10, n.1, p. 29-35, 2005. Disponível em: <<https://seer.dppg.cefetmg.br/index.php/revista-et/article/view/72>>. Acesso em: 05 jan. 2017.

André, M. E. D. A. Formação de professores: a constituição de um campo de estudos. Revista Educação, v. 33, n. 3, p. 174-181, 2010. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fefid/ojs/index.php/faced/article/view/8075>>. Acesso em: 05 mar. 2017.

André, M. E. D. A. O que é um estudo de caso qualitativo em educação? Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 22, n. 40, p. 95-103, 2013. Disponível em: <<https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/article/view/753>>. Acesso em: 10 mar. 2017.

André, M. Pesquisa em educação: buscando rigor e qualidade. Cadernos de pesquisa, v. 113, p. 51-64, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742001000200003&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 28 jun. 2018.

André, M. Estudo de caso: seu potencial na educação. Cadernos de pesquisa, v. 49, p. 51-54, 1984. Disponível em: <http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/view/1427>. Acesso em: 28 jun. 2018.

Bogdan, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Tradução: Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Portugal, Porto: Editora Porto, 1994. 336p.

Brzezinsk, I; GARRIDO, E. Trabalho docente: mapeando a pesquisa em teses e dissertações brasileiras. Educação & Linguagem, v. 10, n. 15, p. 60-81, 2007.
Disponível em: <http://bdpi.usp.br/item/001602611>. Acesso em: 28 jun. 2018.

Campos, Maria Malta. Pesquisa em educação: algumas questões para debate. Educação & Linguagem, v.9, n.14, jul./dez. 2006.

Chaves-gamboa, M.; SANCHEZ GAMBOA, S. A. (Orgs.). Teorias e pesquisas em educação: os pós-modernismos. Maceió: EDUFAL, 2011.

Chizzotti, A. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Rio de Janeiro: Vozes. 2006.

Charlot, B. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: especificidades e desafios de uma área de saber. Revista Brasileira de Educação, v. 11 n. 31, p. 7-18, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782006000100002&script=sci_abstract&tIng=pt> Acesso em: 10 mar. 2017.

Demo, P. Pesquisa e construção de conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.

Ellram, L (1996) The use of the case study method in logistics research. Journal of Business Logistics. Oakbrook, Ill, v. 17, n. 2.

Eisenhardt, K.M. (1989) Building theories form case study research. Academy of Management Review. New York, New York, v. 14 n. 4.

Duarte, J. Estudos de caso em educação. Investigação em profundidade com recursos reduzidos e outro modo de generalização. Revista Lusófona de Educação, 11, 2008.

Falcini, Mércia (org.) Aos Que virão Depois de Nós. Salto: Editora Fox Tablet, 2020.

FAZENDA, Ivani (Org) Metodologia da Pesquisa Educacional. São Paulo: Cortez, 1998.

Feyerabend, Paul. Contra o método. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989.

Frigotto, G. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. IN: Metodologia da pesquisa educacional. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

Flick, Uwe. Introdução a pesquisa qualitativa. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, v.12, p. 219-245

Gil, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Gouveia, A. J. Pesquisa educacional no Brasil. Caderno3 de Pe3qui3a, n. 1, p. 1-48, jul. 1971.

GOODE, William J.; HATT, Paul K. Métodos em pesquisa social. São Paulo: Nacional, 1975.

Hart, C. (1999) Doing literature review: releasing the social science research imagination. Sage Publications. Califórnia.

Lüdke, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: E.P.U., 2012.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 5ª ed. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2003.

Mori, N. N. R. Metodologia da Pesquisa. Maringá: Eduem, 2011.

Morosini, M. C.; FERNANDES, C. M. B. Estado do conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. Educação Por Escrito, v.5, n. 2, p. 154-164, 2014. Disponível em:

<<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/poescrito/article/view/18875>>.

Acesso em: 05 mar. 2017.

Nosella, P. A pesquisa em educação: um balanço da produção dos programas de pós-graduação. *Revista Brasileira de Educação*, v.15, n.43, p. 177-203, 2010.

Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n43/a13v15n43.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2017.

Morris, L. L; FITZGIBBON, C. T.; FREEMAN, M. E. *How to communicate evaluation findings*. Newbury Park, CA: Sage, 1987.

Stake, R. E. Estudos de caso em pesquisa e avaliação educacional. *Educação e seleção*, n. 7, p. 5-14, 2013. Disponível em:

<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/es/artigos/55.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018.

_____. *Pesquisa em educação no Brasil: de 1970 pra cá*. Caderno3 de Pe3qui3a, n.19, p. 75- 9, dez. 1976.

Sánchez gamboa, S. *Pesquisa em educação: métodos e epistemologias*. 2ª ed. Chapecó: Argos, 2012. Saviani, D. *Educação: do senso comum à consciência filosófica*. 18ª ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2009.

Sanchez Gamboa, S. A. *Epistemologia da pesquisa em educação*. 1998. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 1998.

_____. *Pesquisa em educação: métodos e epistemologias*. 2. ed. Chapecó: Argos, 2012.

_____. *Projetos de pesquisa, fundamentos lógicos: a dialética entre perguntas e respostas*. Chapecó: Argos, 2013.

Sanfelice, J. L. *Dialética e pesquisa em educação*. In: LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D. (orgs.). *Marxismo e Educação: debates contemporâneos*. Campinas/SP: Autores

Associados, 2005.

Santos, B. S. Um discurso sobre as ciências. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

Severino, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.

Souza, J. P. M. de. Epistemologia da educação física: análise da produção científica do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação Física da UNICAMP (1991-2008). 2011. 213 f. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, 2011.

Triviños, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1992.

Toynbee, Arnold. Helenismo: história de uma civilização. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.

Vernant, Jean-Pierre. As Origens do Pensamento Grego. Tradução de Ísis Borges Fonseca. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

Yin, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005.

¹Especialista em letras: Português e Literatura, Metodologia do Ensino da Língua Inglesa-Faveni

²Especialista em Educação Infantil, Especial e TGD, Licenciada em Pedagogia

³Doutora em Neurociências – UFPE

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil